

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING O'QISH VA TUSHUNISH KOMPETENSIYASINI TAKOMILLASHTIRISH

Hasanova Gulbahor Davlatmamatovna¹

E-pochta: gkhasanova@gmail.com

Tel: +998 (99) 060 30 76

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13929211>

Annotatsiya: Ushbu tezis, boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish va tushunish kompetensiyasini takomillashtirish masalalariga qaratilgan bo'lib, bugungi kunda yurtimizda amalga oshirilayotgan ta'lim tizimidagi islohotlar bilan tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Uzluksiz ta'lim, pedagog, ona-tili fani, kompetentlik, kadrlar tayyorlash Milliy dasturi.

Jamiyat taraqqiyotida yosh avlod ta'lim-tarbiyasi alohida ahamiyat kasb etadi. Bunda avvalo, maktabning boshlang'ich sinf o'quvchilariga, jumladan, ona tili o'qish kitoblariga e'tibor muhim rol o'ynaydi. Mustaqillik yillarida ta'limga berilayotgan e'tibor kelajakka e'tibor yanglig' davlat dasturi darajasiga ko'tarilgani e'tirofga loyiq. O'zbekistonda har yili ta'lim uchun sarflanadigan xarajatlar yalpi ichki mahsulotning 10-12 foizini tashkil etishi fikrimiz dalilidir. "Ta'lim to'g'risidagi Qonun", "Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi" ta'lim sohasida olib boriladigan ishlarning mazmuni va istiqbolini belgilab berdi. Bular asosida Davlat ta'lim standartlari, dasturlar va darsliklarning yangi avlodlari yaratildi. Ta'limga rivojlangan davlatlar tajribalaridan foydalanilmoqda. Jamiyat va ilm –fan tinimsiz taraqqiy etaveradi. Darsliklarning ham yangidan yangi avlodlari nashr etilaveradi. Yangiliklarni ta'lim jarayoniga olib kirish va joriy etish bugungi kun o'qituvchisining vazifasidir. Binobarin, o'qish darslari atrof-muhit, insoniy munosabatlar, Vatanning o'tmishi va hozirgi kundagi hayoti, unda insonlarning o'rni haqidagi o'quvchilar bilimlarini kengaytiradi, dunyoqrashlarining shakllanishiga, ma'naviy-axloqiy tarbiyasiga katta ta'sir ko'rsatadi. Natijada, o'quvchilarda ijobiy-axloqiy sifatlar shakllana boshlaydi, vatanparvarlik, vatanga muhabbat, insonparvarlik hislari rivojlanadi. Ta'kidlash joizki, ilmiy-ommabop maqolalarni o'rganishda pedagogik texnologiyaning barcha interfaol usullaridan keng foydalanish mumkin. Faqat bunda ijtimoiy real voqelik, ijtimoiy hayotdagi hozirjavoblik hissi ustunligiga ko'ra, ma'lumotlar yangilanib, almashtirib borilishini e'tibordan soqit qilmaslik zarur. Shu nuqtai nazardan mavzu ancha dolzarb. Hali fanda o'zining izchil tadqiqotiga, e'tirofiga ega bo'lmagan ilmiy-ommabop matn va maqolalar haqida yaxlit monografik tizimda tadqiqot bajarish uning dolzarbligini to'la asoslaydi.

Pedagogika va metodikada ona tili o'qish savodxonligi darsliklari va ularning yaratilish tarixiga oid bir qator ishlar amalga oshirilgan. Jumladan, Q. Abdullayeva, S.Rahmonbekovanning o'qish kitoblari va ularni o'rganishga doir metodik qo'llanmalarda ilmiy-ommabop matnlarning o'rganilishiga ham e'tibor qaratganlar[1]. Yirik uslubshunos olim Y. Abdullayev alifbe va o'qish kitoblarining turli avlodiga oid qarashlarini muntazam bayon etib kelgan. Jumladan, muallifning "Abdulla Avloniy darsliklari", "Mashhur ma'rifatparvarning ikki darsligi" kabi maqolalarida o'tgan asr boshlarida yaratilgan ilk o'qish kitoblari va ularning mavzu-mundariyasi haqida fikr yuritiladi.[2, 18-22] K. Qosimova boshliq mualliflar guruhi tomonidan yaratilgan "Ona tili o'qitish metodikasi" darsligida ham ilmiy-ommabop asarlarni o'qish metodikasiga alohida to'xtab o'tilgan.[3] Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi va o'qish kitoblarining rang-barang xususiyatlari, ulardagi mavzu va matnlarning o'rganish

usullari haqida uslubshunoslikda K.Qosimova, R.Safarova, S.Matchonov, T.G'afforova X.G'ulomova[4], O.Roziqov, M. Mahmudov, B. Adizov, Sh. Yo'ldosheva, Sh. Sariyev, A. Hamroyev kabilarning ilmiy, metodik ishlari, darslik va monografiya hamda o'quv qo'llanmalari fikrimizni tasdiqlaydi.

Istiqlol davrida yaratilgan turli xil nomdagi adabiyotlarda "kompetentsiya", "kompetentlik" atamaları keng qo'llanilmoqda va barqarorlashmoqda.

N.A. Muslimov, A.I. To'raqulov, M.M. Qodirov, X.A. Umarov, Sh.N. Muslimovlarning fikriga ko'ra "Kompetentlik – inson tomonidan faoliyat predmetiga tegishli kompetentsiyalarni egallaganlikdir"[5, 73], B.R. Adizovning ma'lumoti bo'yicha "Kompetentlik atamasi lotincha "competo" so'zidan olingan bo'lib, "erishayapman, munosibman" degan ma'noni anglatadi hamda ma'lum sohadan xabardorligini, bilishini bildiradi"[6, 80], B.N. Navro'z-Zodaning talqiniga ko'ra "Kompetentlik – o'quvchining o'zlashtirgan bilimi, o'quv ko'nikmalari va malakalarini kundalik hayotiy faoliyatida duch keladigan amaliy va nazariy masalalarni yechishda foydalanishga tayyor ekanligi (qobiliyatiga ega ekanligi) ni ko'rsatishdir"[7, 86] ma'nolarini anglatadi.

METODLAR

Maqolada umumiy qabul qilingan metodlar – xolislik, qiyosiy-mantiqiy tahlil, xronologik ketma-ketlik tamoyillari asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish va tushunish kompetensiyasini takomillashtirishning maqsad va vazifalarini ochib berishdan iborat.

NATIJALAR

Boshlang'ich ta'lim bosqichida o'quvchilarning fanlar bo'yicha tayyorgarlik darajasiga qo'yiladigan talablar quyidagi uch parametr orqali aks ettiriladi: o'qish texnikasi, o'zgarlar fikrini va matn mazmunini anglash hamda fikrni yozma shaklda bayon etish. Ma'lumki hozirgi kunda kishilar axborot dunyosida yashaydi. O'qish savodxonligida va kundalik faoliyatda muvaffaqiyatlarga erishish uchun zaruriy axborotga ega bo'lish hamda ularni izlab topish, undan keraklisini ajratib olish va foydalanaishni o'rganish kerak.

O'zbekiston Respublikasida ta'limning uzluksizligi, uzviyligi, o'quvchi shaxsi va qiziqishlari ustuvorligidan kelib chiqib, ularning yosh xususiyatlariga mos ravishda quyidagi tayanch kompetentsiyalarni shakllantirdi. Bular:

Kommunikativ kompetentsiya – ijtimoiy vaziyatlarda ona tilida hamda birorta xorijiy tilda o'zaro muloqotga kirisha olishni, muloqotda muomala madaniyatiga amal qilishni, ijtimoiy moslashuvchanlikni, hamkorlikda jamoada samarali ishlay olish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi.

Axborotlar bilan ishlash kompetentsiyasi – mediamanbalardan zarur ma'lumotlarni izlab topa olishni, saralashni, qayta ishlashni, saqlashni, ulardan samarali foydalana olishni, ularning xavfsizligini ta'minlashni, media madaniyatga ega bo'lish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi.

O'zini o'zi rivojlantirish kompetentsiyasi – doimiy ravishda o'z-o'zini jismoniy, ma'naviy, ruhiy, intellektual va kreativ rivojlantirish, kamolotga intilish, hayot davomida mustaqil o'qib-o'rganish, kognitivlik ko'nikmalarini va hayotiy tajribani mustaqil ravishda muntazam oshirib borish, o'z xatti-harakatini muqobil baholash va mustaqil qaror qabul qila olish ko'nikmalarini egallashni nazarda tutadi.

Ijtimoiy faol fuqarolik kompetentsiyasi – jamiyatda bo'layotgan voqea, hodisa va jarayonlarga daxldorlikni his etish va ularda faol ishtirok etish, o'zining fuqarolik burch va

huquqlarini bilish, unga rioya qilish, mehnat va fuqarolik munosabatlarida muomala va huquqiy madaniyatga ega bo'lish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi. Milliy va umummadaniy kompetentsiya – vatanga sadoqatli, insonlarga mehr-oqibatli hamda umuminsoniy va milliy qadriyatlarga e'tiqodli bo'lish, badiiy va san'at asarlarini tushunish, orasta kiyinish, madaniy qoidalarga va sog'lom turmush tarziga amal qilish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi. Matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo'lish hamda foydalanish kompetentsiyasi - aniq hisob-kitoblarga asoslangan holda shaxsiy, oilaviy, kasbiy va iqtisodiy rejalarni tuza olish, kundalik faoliyatda turli diagramma, chizma va modellarni o'qiy olish, inson mehnatini yengillashtiradigan, mehnat unumdorligini oshiradigan, qulay shart-sharoitga olib keladigan fan va texnika yangiliklaridan foydalana olish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi. Mazkur kompetentsiyalar umumta'lim fanlari orqali o'quvchilarda shakllantiriladi.

Har bir umumta'lim fanining mazmunidan kelib chiqqan holda o'quvchilarda fanga oid umumiy kompetentsiyalar ham shakllantiriladi.

Ta'lim bosqichi	Bitiruvchilar	Standart darajasi	Daraja nomlanishi
Umumiy o'rta ta'lim	Umumiy o'rta ta'lim maktablarining boshlang'ich 4-sinf bitiruvchilari	A1	Fanning o'rganishni boshlang'ich darajasi
	Umumiy o'rta ta'lim maktablarining fanning chuqur o'rganiladigan sinflar va ixtisoslashtirilgan maktablarning 4-sinf bitiruvchilari	A1+	Fanning o'rganishni kuchaytirilgan boshlang'ich darajasi
	Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 9-sinf bitiruvchilari	A2	Fanning o'rganishni tayanch darajasi
	Umumiy o'rta ta'lim maktablarining fanning o'rganishni chuqur o'rganiladigan sinflar va ixtisoslashtirilgan maktablarning 9-sinf bitiruvchilari	A2+	Fanning o'rganishni kuchaytirilgan tayanch darajasi
O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi	Fanning o'rganishni chuqurlashtirilmagan o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalari bitiruvchilari	B1	Fanning o'rganishni umumiy darajasi
	Fanning o'rganishni chuqurlashtirilgan o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalari bitiruvchilari	B1+	Fanning o'rganishni kuchaytirilgan umumiy darajasi

MUNOZARA

Ta'limda yangi yondashuvlarni ilgari suradigan konsepsiyalar (Boshlang'ich ta'lim konsepsiyasi), Davlat ta'lim standarti (DTS'lari), o'quv dasturi, darsliklar, o'quv adabiyotlarining yangi avlodi yaratilib, maktab amaliyotiga joriy etilmoqda.

Bunda o'quv jarayonini zamonaviy talablar asosida tashkil etish va kafolatlangan natijalarga erishish yo'llarini ko'rsatish muhim ahamiyatga ega. Shunday dolzarb masalalar sirasiga boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi kitobidagi mavzular, she'r va hikoyalar, ular ustida samarali ishlash va ilg'or pedagogik texnologiyalarni faol qo'llash muammosini kiritish mumkin. Uzluksiz ta'limning boshqa bosqichlaridan farqli o'laroq, boshlang'ich

sinflarning o'qish darslarida o'quvchilarning o'qish malakalarini shakllantirish, asar matni ustida ishlash ta'limning didaktik maqsadi hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishganidan so'ng, milliy, umuminsoniy va ma'naviy qadriyatlarni qayta tiklash, ularni rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar ochildi. Yosh avlod ma'naviy hayot go'zalliklariga oshno bo'lar ekan, tarixan tarkib topgan muayyan qadriyatlar ta'sirida kamol topadi. Har bir o'qituvchining asosiy maqsadi bolada o'qishga ixlos uyg'otish. Bolaning bir daqiqa vaqti ham bekor ketmasligi kerak. Unda sabot va chidam, kuch-quvvat, jismoniy mahoratni kamol toptirish kerak. Buning uchun esa o'qituvchi o'quvchiga «bu sening qo'lingdan keladi», «sen qobiliyatlisan» kabi fikrlarni tez-tez takrorlashi, bolani ozgina muvaffaqiyatiga ham e'tibor berishi, eng muhimi, uni maqtov so'zlar bilan rag'batlantirib turishi kerak. Aksincha, «dangasa», «shuni ham eplay olmadingmi», «qobiliyatsizsan» degan qo'pol so'zlarni bolaga nisbatan ishlatilsa, uning ruhiyati tushib, qiziqishi va o'ziga bo'lgan ishonchi so'nadi. Insondagi istalgan bir faoliyatga qiziqish unga ijobiy munosabat bilan belgilanadi. O'quvchilarning bilishga bo'lgan qiziqishi o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi. Ma'lumki, kichik maktab yoshidagi bola uchun o'yin faoliyatidan birdaniga aqliy faoliyat jarayoniga kirishi birmuncha qiyinchiliklarni vujudga keltiradi. Bilim egallash ishtiyohida bo'lgan va moddiy olamning turli qirralariga qiziquvchan bu yoshdagi bolalarda bilimlarni o'zlashtirish jarayonida, albatta, toliqish holati ro'y berishi muqarrar. Ana shunday vaziyatni nazarda tutgan holda, maktabda madaniy ko'nikmalarni shakllantiruvchi sharoitlar yaratish maqsadga muvofiqdir. Buning uchun maktabda qishki bog', suv havzasi va dam olish xonalari tashkil etish lozim. Bu esa kichik maktab yoshidagi bolaning ona tabiatga ijobiy munosabatini shakllantirib, har bir faslning o'ziga xos ko'rkini anglash va tabiat in'omlarini idrok eta olishiga undaydi. O'qituvchi o'quvchilar bilan doimiy suhbatda, hamkorlikda bo'lishi natijasida, ular bilan sirlashish, til topishish hamda qiziqish va qobiliyatlarini aniqlab yo'naltirish imkoniyatiga ham ega bo'ladilar. Bu esa, o'z navbatida ta'lim-tarbiya jarayonida o'zlashtirish darajasining yaxshilanishi uchun muhimdir. hozirgi kunda o'quvchilarga zamonaviy bilimlarni berish uchun o'qituvchining o'zi bilimdon, boy pedagogik tajribaga ega bo'lishi lozimdir. Yangi davr o'qituvchisi ijodkor, bilimdon, izlanuvchan bo'lish bilan birga har bir o'quvchi qalbiga yo'l topib, ta'lim-tarbiya jarayonida ularning yosh va individual xususiyatlari, imkoniyat va qiziqishlarini hisobga olgan holda, ijodiy hamkorlik qila oladigan, kelgusidagi hayotida o'z o'rnini to'g'ri tanlashlarida ijobiy ta'sir ko'rsatadigan kasb egasi bo'lishi kerak. Buning natijasida o'quvchining o'zlashtirishi yaxshilanib, bilimdonlik darajasi rivojlanadi.

Ta'limda rivojlangan davlatlar tajribalaridan foydalanish tobora ommalashmoqda. Ta'limni pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etishga doir tajribalar to'planmoqda va yaratilmoqda. Bugun biz yashayotgan globallashuv va tobora kuchayib borayotgan raqobat asrida faqat chuqur islohotlar va modernizatsiya yo'lidan tinimsiz va qat'iyat bilan rivojlanib borish natijasida o'z oldimizga qo'ygan istiqbolli maqsadlarga taraqqiy topgan, farovon yashayotgan demokratik davlatlar qatoriga kirish, xalqimiz uchun munosib hayot darajasini ta'minlashga erisha olamiz". Zotan, tarixga murojaat, moziyni o'rganish, buyuk shaxslar hayotini o'tishda, qolaversa barcha ilmiy-ommabop maqolalarni o'tishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish muhim ahamiyatga ega.

References:

1. Abdullayeva Q., Rahmonbekova S. 2- sinfda o'qish darslari. Metodik qo'llanma. –T., 1999.

2. Abdullayev Y. Mashhur ma'rifatparvarning ikki darsligi. // Boshlang'ich ta'lim j. – 1993, 1-son, 20-22-betlar; yana: Abdulla Avloniy darsliklari. // Boshlang'ich ta'lim j., –1993, 7-8-sonlar, 18-22-betlar.
3. Qosimova K., S. Matchonov, X. G'ulomova, Sh.Yo'ldosheva, Sh. Sariyev. Ona tili o'qitish metodikasi. T., "Noshir", 2009.
4. G'afforova T., G'ulomova X. O'qish darslari. 1-sinf o'qituvchilari uchun metodik qo'llanma. T., "Tafakkur", 2011; yana: T.G'afforova. Boshlang'ich ta'limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar. T., "Tafakkur", 2011.
5. Muslimov N.A va boshqalar. Kasb ta'limi o'qituvchisining axborot olish kompetentligini shakllantirish texnologiyasi. – Toshkent, 2017. – V.73.
6. Adizov B.R. Innovatsion faoliyat – o'qituvchilar kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ustuvor yo'nalishi. O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi jarayonida sifat va samaradorlikni oshirishning dolzarb muammolari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. – Buxoro, 2015, 80-bet.
7. Navro'z-Zoda B.N. "Iqtisodiyot asoslari" fanini kompetentlik yondashuv asosida o'qitish. O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi jarayonida sifat va samaradorlikni oshirishning dolzarb muammolari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. – Buxoro, 2015, 86-bet.